

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА

Отамуратов Рустам Усканович

Преподаватель кафедры семейной психологии Джизакского филиала УзМУ

Аннотация: В данной работе проанализирована теоретико-научная постановка актуальных вопросов, связанных с использованием социальных сетей Интернетом современной молодежью и особенности влияния этой сети на эмоциональный интеллект молодежи. Освещены мнения мировых ученых по этой теме.

Ключевые слова: визуальная коммуникация, общение, интерактив, общение, зависимость, виртуальное общение.

CHARACTERISTICS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF INTERNET USERS

Annotation: This paper analyzes the theoretical and scientific formulation of current issues related to the use of social networks of the Internet by modern youth and the features of the influence of this network on the emotional intelligence of youth. The opinions of world scientists on this topic are highlighted.

Keywords: visual communication, communication, interactive, communication, dependence, virtual communication.

Охват социальных сетей очень широк. Использование онлайн-сетей расширяется вместе с глобальным цифровым населением, доказывая, что социальные сети и Интернет идут рука об руку. Платформы когда-то рассматривались как онлайн-пространства для общения, но теперь они используются для бизнеса, знакомств, политики и повседневного общения. XXI век характеризуется повышенным вниманием к человеческому фактору. Ведь желание людей управлять своими душевными переживаниями и иметь искренние и здоровые отношения со своими близкими возрастает с каждым днем. В условиях стремительной информатизации общества Интернет стал частью жизни разных слоев населения. Очевидно, что Интернет играет значительную роль в организации профессиональной, образовательной и развлекательной деятельности человека. Растущий интерес юных

пользователей к Интернет-ресурсам и целенаправленная подготовка нового поколения, готового к освоению высоких технологий, требуют изучения возможного влияния систематического использования Интернета на когнитивные процессы и личность ребенка в целом. Интернет уже не просто еще один инструмент, которым пользуются люди, а среда, в которой они работают и живут [1, с. 24].

Интернет – это не только удобный и простой инструмент исследования для студентов, но и бесплатный и широкий спектр возможностей для достижения большего числа целей и удовлетворения различных потребностей [2, с. 423]. Благодаря отсутствию жестких границ и запретов в этой киберсреде молодые люди могут легко экспериментировать с самопрезентацией, вступать в интимно-личностное общение, получать актуальную информацию и так далее. Таким образом, интернет-среда становится ситуацией в социальном пространстве эмоционального и личностно-психологического развития молодежи.

В третьем квартале 2023 года пользователи по всему миру проводили почти 60 процентов своего онлайн-времени, просматривая Интернет на своих мобильных телефонах. Мобильная революция продолжает менять поведение пользователей Интернета: согласно опросу пользователей смартфонов по всему миру, по состоянию на июнь 2023 года, наиболее популярными видами деятельности в приложениях на мобильных устройствах являются чат и общение, а также прослушивание музыки и онлайн-банкинг. Около 84 процентов респондентов в Бразилии и Испании, а также 81 процент респондентов в Великобритании заявили, что используют свои мобильные телефоны для общения в Интернете, а более семи из 10 респондентов, живущих в Южной Корее, заявили, что смотрят видео на своем мобильном телефоне. телефоны.

Киберсреда характеризуется ограниченным сенсорным представлением воспринимаемой информации и возможностью анонимного взаимодействия. Его границы, предметы и их взаимное расположение определяются знаковыми системами и подчиняются семантическим и синтаксическим законам. Использование субъектом готового, обработанного материала осуществляется посредством технических средств и языка программирования, что определяет особенности открывающей деятельности.

Коммуникативная, познавательная или игровая деятельность, а также различные способы самовыражения помогают раскрыть индивидуальность

личности пользователя. Интернет-деятельность с качественно разными сенсорно-перцептивными стандартами фактически создает условия для формирования разных моделей поведения интернет-активного субъекта. В связи с этим возникает вопрос о возможности изменения личности в Интернете.

А.Е.Войскунский, Ю.Д. Бабаева, О.Н. Арестова, О.В. Смысловая, А.Е. Жичкина, А.Ф. Шайдулина, Л.О. Роджерс, Дж.Морахан-Мартин, Ф.Сумакар, М.Х.Орзак, У.Бреннер и в настоящее время существуют разные подходы к происхождению эмоционального интеллекта и его структуре Р.Бар-Он; Д. Гоулман; Дж. Майер; П. Саловей; Д.Р. Карузо; И.Н. Андреева; Люцин Д.В.; Е.А. Сергиенко; И.И. Ветрова [3, с. 11]. Необходимость изучения эмоционального интеллекта базируется на практических вопросах и выражается в определении факторов, влияющих на эффективность деятельности человека и социально-психологическую адаптацию человека. В исследованиях многих ученых они установили, что длительная деятельность в сети может привести к возникновению различных форм психологической зависимости пользователя. Исследователи сосредоточили внимание на эмоциональном интеллекте (ЭИ), наборе умственных способностей, которыми обладают пользователи Интернета, чтобы понимать свои собственные эмоции и эмоции других, а также управлять эмоциональной сферой, что оптимизирует социальное и другое позитивное поведение и межличностные взаимодействия. Высокий ЭИ способствует теплоте отношению родителей к своим детям и эмоциональной стабильности семейных отношений. В то же время ЭИ коррелирует с антисоциальным поведением, курением, употреблением наркотиков и негативными поведенческими проблемами, такими как издевательства, жестокость и агрессия. Следует отметить, что наиболее склонны к формированию интернет-зависимости студенты 18-23 лет, поскольку механизмы саморегуляции и контроля эмоциональной сферы развиваются достаточно. Пристрастие к виртуальному общению, веб-серфингу или онлайн-играм может развиваться у подростков и молодых людей, среднее время пребывания которых в Интернете составляет до 8, 5 часов в неделю. Интернет как уникальное пространство проявления целенаправленной деятельности человека создает условия для формирования новых способов познания окружающей действительности, то есть новых познавательных способностей субъекта. Таким образом, рассматривая киберпространство как радикально новую среду, мы можем поставить под сомнение влияние длительной интернет-активности на эмоциональное состояние 18-23-летних подростков.

Можно сказать, что пользователь социальной сети описывает одобрение подростками и девочками конкретных норм субкультуры пользователей социальных сетей в любых ситуациях. В этом также может проявляться низкий уровень критичности и боязнь возможных виртуальных «санкций». То есть такая ситуация может чаще встречаться у мужчин, чем у женщин. Под влиянием упомянутых норм могут меняться масштабы социальной сети у подростка, характер интернет-активности, а также многообразие мнений и взглядов, мнения и представления подростка, и это изменение имеет свои последствия. В свою очередь, оно может сильнее проявляться у мужчин. В частности, у мужчин употребление нецензурных слов в процессе использования способов общения, использование грубых и нецензурных выражений и киберзапугивание, анонимность, т.е. сокрытие или отображение личной информации, а также в процессе использования социальных сетей, письменные Установлено, что больше используются приемы использования разговорной речи. Также было отмечено, что принимая субкультуру, мужчины обладают большей самостоятельностью в принятии решений и отстаивании своего мнения в виртуальном пространстве социальных сетей, чем женщины.

Список литературы:

1. Войскунский, А. Е. Психология и Интернет / А. Е. Войскунский. - М.: Акрополь, 2010. – С. 439.
2. Отамуратов Р. Уникальность концепции эмоционального интеллекта в семейных отношениях / Р. Отамуратов, С. Отамуратова, Д. Розиккулова. – Информатика и инженерные технологии. – 2023. – № 1. – С. 423-8.
3. Отамуратов, Р. У. Психологические особенности эмоционального интеллекта человека в интернет-среде (на примере молодёжь) / Р. У. Отамуратов, П. Н. Устин // Мир науки. Педагогика и психология. — 2023. — Т. 11. — No 5. — URL: <https://mir-nauki.com/PDF/15PSMN523.pdf>